
Reflexión sobre la enfermedad de Alzheimer y la musicoterapia

Andrés Fabian Sepúlveda Rojas

Universidad de Granada

andres.9508@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-9782-9482>

Fecha

Publicado: 20-10-2024

Cómo citar este trabajo

Sepúlveda, A. (2024). Reflexión sobre la enfermedad de Alzheimer y la musicoterapia. *Revista Iberoamericana de Educación Musical*, 1(1), 58-60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13956126>

Artículos originales

RIEM, 1(1), 58-60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13956126>
Sepúlveda, A. (2024). Reflexión sobre la enfermedad de Alzheimer y la...

La enfermedad de Alzheimer es en la actualidad el trastorno neurodegenerativo progresivo más extendido y mortal entre los adultos mayores. La enfermedad de Alzheimer abarca del 60% al 80% de los casos de demencia, con una consideración actual de 55 millones en el mundo (Koelsch & Matziorinis, 2022).

La pérdida de memoria y los problemas relacionados ella, habitúan estar entre los primeros signos de deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer y empeoran notablemente a medida que la enfermedad avanza (Koelsch & Matziorinis, 2022). En las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer, se desarrolla un deterioro estructural del cerebro a lo largo del circuito de Papez (Forno et al., 2021). No obstante, la memoria musical se preserva parcialmente en pacientes con enfermedad de Alzheimer (Koelsch & Matziorinis, 2022), dado que el cerebro tiene la capacidad de almacenar recuerdos y emociones en el transcurso de un acontecimiento o evento con música (Petr, 2009).

Las personas con enfermedad de Alzheimer pueden codificar información verbal novedosa y reaccionar emocionalmente a la música. Estas respuestas hacia la música han promovido el empleo, progreso y desarrollo de la musicoterapia para el manejo de la enfermedad de Alzheimer. La musicoterapia es fácil de llevarla a cabo y bien aceptada por la mayoría de los pacientes y sus cuidadores. Los resultados de la musicoterapia en pacientes con enfermedad de Alzheimer comprenden un estado de ánimo mejorado, puntajes depresivos reducidos y rasgo de ansiedad, recuerdo autobiográfico mejorado, fluidez verbal y cognición (Koelsch & Matziorinis, 2022).

Sorprendentemente, aun cuando las personas con enfermedad de Alzheimer tienen inconvenientes para traer a la memoria contenidos destacados autobiográficamente, poseen la capacidad aparentemente integra de identificar melodías familiares, aun en la etapa avanzada, diversas personas con enfermedad de Alzheimer tienen la capacidad de cantar a la par con la música (Cuddy & Duffin, 2005), debido a que la música se ha empleado como recurso mnemotécnico, en otras palabras, la música se emplea como ayuda para la memoria y el aprendizaje, (Koelsch & Matziorinis, 2022).

La condición accesible de la música la hace perfecta para emplear en poblaciones de pacientes con enfermedad de Alzheimer. La musicoterapia generalmente la implementa un profesional que además sigue un protocolo justificado en estándares profesionales en musicoterapia (Waldon, 2016). La musicoterapia puede emplear métodos activos como, por ejemplo, tocar un instrumento, cantar, aplaudir y bailar, o receptivos por ejemplo escuchar música (Koelsch & Matziorinis, 2022).

Conclusión

Pese a los considerables problemas de memoria, las personas con enfermedad de Alzheimer son capaces recordar melodías musicales, y la música consigue facilitar la remembranza de recuerdos episódicos, inclusive si la música no está relacionada con los eventos recordados. Esto puede ayudar a las personas con enfermedad de Alzheimer a resguardar su personalidad. Adicionalmente, la música se ha empleado como recurso terapéutico para estimular el vínculo social en personas con enfermedad de Alzheimer (Koelsch & Matziorinis, 2022).

Referencias

- Cuddy, L., & Duffin, J. (2005). Music, memory, and Alzheimer's disease: Is music recognition spared in dementia, ¿and how can it be assessed? *Medical Hypotheses*, 64, 229–235. <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2004.09.005>
- Waldon, E. (2016). Clinical Documentation in Music Therapy: Standards, Guidelines, and Laws. *Music Therapy Perspectives*, 34(1), 57–63, <https://doi.org/10.1093/mtp/miv040>
- Forno, G., Hornberger, M., & Lladó, A. (2021). Going round in circles—The Papez circuit in Alzheimer's disease. *European Journal of Neuroscience*, 54(10), 7668– 7687. <https://doi.org/10.1111/ejn.15494>
- Koelsch, S., & Matziorinis, A. M. (2022). The promise of music therapy for Alzheimer's disease: A review. *Ann NY Acad Sci.*, 1516, 11– 17. <https://doi.org/10.1111/nyas.14864>
- Petr J. (2009). The Neural Architecture of Music-Evoked Autobiographical Memories. *Cerebral Cortex*, 19(11), Pages 2579–2594, <https://doi.org/10.1093/cercor/bhp008>